

BOLALARGA TIL O'RGATISH JARAYONI UCHUN KERAKLI METOD

Shuxratova Parvinabonu Shuxrat qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti

2- bosqich talabasi

e-mail :parvinashuhratova@gmail.com

Number: +998904476949

Ilmiy raxbar: Sh.O.Mamayoqubova

Email: mamayoqubovashahlo@gmail.com

Tel: +998937261746

ANNOTASIYA. Til o'rganish jarayonida bir xil rejimda davom etish o'rganish jarayonida zerikish va turli qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin bu esa o'rganishga bo'lgan qiziqishni ham yo'qotishi mumkin. Bu vaziyatni bartaraf etishda esa dars mobaynida turli metodlardan foydalanish foydali bo'ladi. TPR ("Jismoniy javob" deb ham yuritiladi) metodi, "Amalga oshirish orqali o'rganish" kabi metodlar shu kabi muammolarni bartaraf etishda samara beradi.

Kalit so'zlar: TPR, o'quvchi, metod, o'qituvchi, buyruq, dars jarayoni, amalga oshirish orqali o'rganish

АННОТАЦИЯ. Продолжение в одном и том же режиме в процессе изучения языка может привести к скуке и различным трудностям в процессе обучения, что также может привести к потере интереса к обучению. Чтобы устранить эту ситуацию, полезно использовать на уроке разные методы. Такие методы, как TPR (также известный как «Физический ответ») и «Обучение действием», эффективны в преодолении таких проблем.

Ключевые слова: TPR, студент, метод, преподаватель, инструкция, учебный процесс, обучение на практике.

ABSTRACT. Continuing in the same mode during the language learning process can lead to boredom and various difficulties in the learning process, which can also lead to loss of interest in learning. To eliminate this situation, it is useful

to use different methods during the lesson. Methods such as TPR (also known as "Physical Response") and "Learning by Doing" are effective in overcoming such problems.

Key words: TPR, student, method, teacher, instruction, teaching process, learning by doing

Maktabgacha ta'lim, maktab, universitetlarda ingliz tili darslari o'tilmoqda. Tilni o'rganish jarayonida bir o'quvchi uchun samarali foyda bergan metod ikkinchi o'quvchi uchun foydali bo'lmasligi mumkin, va o'qituvchilar o'zlashtirishni osonlashtir uchun turli metodlarni aralashtirib barcha uchun foydali metodga aylantirmoqdalar. Bugun esa shu kabi metodlardan biri bilan tanishamiz.

Total Physical Response (TPR) - bu til o'rganishni kuchaytirish uchun jismoniy harakatlar va imo-ishoralardan foydalanishni o'z ichiga olgan o'qitish usuli. U 1970-yillarda Jeyms Asher tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ayniqsa yosh o'quvchilarni o'rgatishda samaralidir.

TPRda o'qituvchi maqsadli tilda buyruqlar yoki ko'rsatmalar beradi va talabalar tegishli harakatlarni bajarish orqali javob beradilar. Misol uchun, o'qituvchi "stand up" deyishi mumkin, o'quvchilar esa jismonan turishadi. bu bolalarga tilni harakatlar bilan bog'lashga yordam beradi, ularga yangi lug'at va grammatik tuzilmalarni tushunish va eslab qolishni osonlashtiradi.

TPR sinfda turli usullarda qo'llanilishi mumkin. Mana bir nechta misollar:

1. Vocabulary: So'zlarga tegishli buyruqlar berish orqali yangi lug'at so'zlarini o'rgatish. Misol uchun, agar siz hayvonlarning lug'atini o'rgatayotgan bo'lsangiz, "Quyvon kabi sakrash" yoki "Arslon kabi bo'kirish" deb aytishingiz va o'quvchilarni harakatlarni bajarishlarini so'rashingiz mumkin.

2. Grammar: Grammatik tushunchalarni mustahkamlash uchun TPR dan foydalaning. masalan, agar siz o'rin predloglarini o'rgatayotgan bo'lsangiz, "Qalamingizni kitob ostiga qo'ying" yoki "Ryukzakni stulga qo'ying" deb

aytishingiz va o'quvchilarni ko'rsatmalarga rioya qilishlarini so'rashingiz mumkin.

3. Sequencing: Sequencing yoki quyidagi yo'nalishlarni mashq qilish uchun TPR dan foydalaning. talabalar ketma-ket bajarishlari kerak bo'lgan bir qator buyruqlarni bering. Masalan, "Tur, burningga teg, aylan, o'tir" deyishingiz mumkin va o'quvchilar har bir harakatni to'g'ri tartibda bajarishlarini so'rashingiz mumkin.

4. Storytelling: TPR yordamida hikoyalar yoki hikoyalar qismlarini sahnalashtiring. hikoya qilayotganda o'quvchilardan hikoyadagi harakat va hodisalarni jismonan ijro etishlarini so'rang. Bu ularga hikoyani yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

5. Songs and va chants: TPRni qo'shiq va qo'shiqlarga qo'shing, ularni yanada interaktiv qilish. o'quvchilar qo'shiq aytish yoki qo'shiq aytish paytida aniq harakatlar yoki imo-ishoralarni bajarishlarini so'rang.

Talablarni bajarishdan oldin harakatlarni o'zingiz modellashtirishni unutmang va aniq va oddiy ko'rsatmalar bering. tPR - bu bolalarga ingliz tilini multisensorli tarzda o'rganishga yordam beradigan qiziqarli va qiziqarli o'qitish usuli

Adabiyotlar ro'yxati:

1. An introduction to Total Physical Response (and four activities to try) By Erin Walton in Teaching tips· 3 min read<https://teacherblog.ef.com/total-physical-response-efl-classroom/>

2. <https://www.goabroad.com/articles/teach-abroad/how-to-teach-english-to-young-learners>

3. What Is TPR for Teaching English and How Can I Use It? Johanna Kawasaki July 8, 2020<https://bridge.edu/tefl/blog/what-is-tpr-for-teaching-english-and-how>

can-i-use-it/

4. Total physical response - TPR Richard Frost, British Council, Turkey Where it is from? <https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/managing-lesson/articles/total-physical-response-tpr>